

УДК 342.9

Костяков Ігор Анатолійович –

здобувач

Науково-дослідного інституту публічного права

Kostyakov Igor Anatolyevich –

Seeker for a PhD degree

Public Law Research Institute

(2a Heorhiia Kirpy Street, Kyiv, 03055, Ukraine)

Поняття, сутність та ознаки охоронної діяльності в Україні

У статті розглянуто основні наукові підходи до визначення категорії «охоронна діяльність». Наголошено, що для сучасної правової науки характерний дуалізм думок щодо трактування поняття «охоронна діяльність». Виокремлено основні ознаки охоронної діяльності. На основі проведеного дослідження запропоновано авторське розуміння поняття «охоронна діяльність».

Ключові слова: охорона, охоронна діяльність, понятійно-категоріальний апарат, адміністративно-правове регулювання, надання охоронних послуг, правоохоронна діяльність.

В статье рассмотрены основные научные подходы к определению категории «охранная деятельность». Отмечено, что для современной правовой науки характерен дуализм мнений относительно трактовки понятия «охранная деятельность». Выделены основные признаки охранной деятельности. На основе проведенного исследования предложено авторское понимание понятия «охранная деятельность».

Ключевые слова: охрана, охранная деятельность, понятийно-категориальный аппарат, административно-правовое регулирование, предоставление охранных услуг, правоохранительная деятельность.

I.A. Kostyakov Notion, Essence and Features of Security Activities in Ukraine

The article deals with the basic scientific approaches to the definition of the category "security activity". The author draws attention to the fact that the concept of protection is a large legal category, which includes the existence of a system of legal rules that directly guarantee and guarantee the rights and freedoms of subjects and the direct exercise of security activities, which is regulated by the same system of legal rules and aims to protect the rights and freedoms of individuals and / or legal entities defined by these standards. It is emphasized that the modern legal science is characterized by a dualism of opinions regarding the interpretation of the concept of "security activity". It is determined that, on the one hand, security activity is a set of different measures and means aimed at securing the rights and freedoms of individuals and legal entities, and on the other - the activity of economic entities providing security services. Based on the doctrinal studies of domestic scientists, the author outlines the main features of security activities. On the basis of the conducted research, the author's understanding of the concept of "security activity" is proposed, under which should be understood the activity of authorized entities (the state in the person of public authorities, private security organizations) defined in the legal acts, which is to apply the system of legal, socio-economic, organizational, technical, physical and other measures aimed at: securing the rights, freedoms and legitimate interests of the individual and citizen in general and certain categories of the population in particular, including the ensuring the protection of life and health of individuals, as well as property and property of individuals and legal entities against unlawful encroachments; normal functioning of the state, in particular, protection of public order and ensuring public safety, prevention of offenses.

Keywords: security, security activities, conceptual and categorical apparatus, administrative regulation, the provision of security services, law enforcement.

Постановка проблеми. Охорона й захист прав, свобод та законних інтересів шляхом забезпечення безпеки фізичних осіб, майна та власності фізичних та юридичних осіб від протиправних посягань можна вважати одним з напрямків діяльності демократичної, правової, соціальної держави. Вона, в свою чергу, має створювати належні умови для реалізації охоронної діяльності уповноваженими суб'єктами як публічного, так і приватного секторів. В умовах сучасного політико-економічного становища та соціально-екологічних ризиків питання охоронної діяльності є доволі актуальним. Окрім того, з точки зору правової науки, особливе значення має саме дослідження понятійно-категоріального апарату охоронної діяльності та виокремлення її конкретних ознак з метою виявлення, яку діяльність можна вважати охоронною, а яку – ні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці визначення понятійно-категоріального апарату у сфері охоронної діяльності загалом, а також безпосередньо аналізу дефініції «охоронна діяльність» з подальшим виокремленням її сутності та характерних ознак займалися такі науковці, як В. Галуцько, С. Довгий, Ю. Загуменна, М. Зубок, В. Курило, М. Мазепа, Р. Миронюк, Д. Припутень, А. Сачаво, М. Сийпюкі, О. Урговецький, С. Шаронов, Ю. Ярошенко та інші.

Невирішені раніше проблеми. Однак, з урахуванням відсутності єдиного бачення даної категорії, питання потребує подальшого наукового дослідження.

Формулювання цілей статті. Мета статті – дослідити погляди науковців на категорію «охоронна діяльність» та на основі проведеного дослідження виокремити авторське бачення поняття охоронної діяльності, а також визначити її сутність та особливості (характерні ознаки).

Виклад основного матеріалу. Із метою логіки викладу матеріалу першою чергою видається необхідним дослідження складових елементів категорії «охоронна діяльність». Так, вказане словосполучення складається з двох слів «охорона» та «діяльність». Звернемось до словникових тлумачень цих понять. Зокрема, Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає, що «охорона – це дія за значенням охороняти». Охороняти, відповідно

до даного словника, означає оберегати від небезпеки кого-, що-небудь, забезпечувати від загрози нападу, замаху; стояти на варті біля кого-, чого-небудь; вартувати, стерегти; забезпечувати, гарантувати недоторканність кого-, чого-небудь; оберегати від руйнування, знищення, завдання шкоди тощо; захищати від чого-небудь [1, с. 870]. Тобто, поняття охорони за своїм змістом є доволі масштабним та включає в себе цілий комплекс дій.

С. Шаронов, розглядаючи правову сутність категорії «охорона» як підставу виникнення охоронної діяльності, під охороною розуміє дії держави та уповноважених від її імені осіб, закріплені в актах права та спрямовані за забезпечення стану захищеності охоронюваних об'єктів від протиправних посягань, здійснюваних як із використанням спеціальних засобів, так і без їх використання [2, с. 138]. Таке розуміння поняття «охорона» в цілому відповідає управлінській концепції адміністративного права та, в більшій мірі, визначає охорону як об'єкт адміністративно-правового регулювання в контексті безпосередньо управлінської діяльності державного апарату.

Однак, необхідно розуміти, що «охорона» у правовій науці виступає комплексною категорією, яка, з одного боку, передбачає наявність певної системи правових норм, які спрямовані на охорону суспільних відносин як загалом, так і в окремих сферах суспільного життя, а, з іншого – є діяльністю окремих суб'єктів (держави, органів публічної влади, фізичних та/або юридичних осіб), які своїми діями безпосередньо створюють умови для якісної, ефективної та належної реалізації прав, свобод та законних інтересів як держави, так і окремих осіб.

Зазначене одразу дозволяє зробити певні висновки.

По-перше, із викладеного випливає, що так як охорону можуть здійснювати не лише держава та уповноважені від її імені суб'єкти, то, принагідно вести мову про здійснення приватної охорони, правове регулювання якої переважно здійснюється нормами цивільного права, не беручи до увагу адміністративно-правове регулювання. Цікавим видається той факт, що саме приватній охороні присвячено більшість вітчизняних сучасних наукових досліджень.

По-друге, поняття «охорона» розкривається шляхом застосування терміну «діяльність», що говорить про їх нерозривний зв'язок та взаємозалежність. В свою чергу, поняття «діяльність» означає «застосування своєї праці до чого-небудь; праця, дії людей у якій-небудь галузі; робота, функціонування якоїсь організації, установи, машини тощо» [1, с. 306]. Тобто, здійснюючи охорону уповноважений суб'єкт завжди реалізовуватиме її у формі певної діяльності. Іншими словами, будь-яка охорона є діяльністю, однак, не вся діяльність є охороною.

Подібної позиції придержується М. Сийплові, досліджуючи охорону в аспекті діяльності певних фізичних та юридичних осіб (суб'єктів охорони). На його думку, така діяльність розглядається як вид правоохоронної діяльності та як вид цивільно-правової послуги. Стрижневим елементом охорони є те, що вона являє собою саме діяльність [3, с. 62-63].

По-третє, не дивлячись на нерозривність та пов'язаність вищезгаданих понять, категорія «охорона» є ширшою за традиційну «охоронної діяльності», адже, насамперед, передбачає наявність тих правових норм, які безпосередньо уможливають здійснення вказаної охоронної діяльності. Таким чином, невід'ємним елементом будь-якого наукового дослідження охоронної діяльності є її нормативно-правове забезпечення.

Аналізуючи чинне законодавство України, можна дійти висновку, що на сьогоднішній день відсутнє легітимне визначення поняття «охорона». В окремих нормативно-правових актах зустрічаються конкретні види охорони. Наприклад, Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-III регламентує поняття охорони праці, під якою розуміє систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності [4]; Закон України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» від 04.03.1998 № 160/98-ВР визначає, що державна охорона органів державної влади України та посадових осіб – це система організаційно-правових, режимних, оперативно-розшукових, інженерно-технічних та інших заходів, які

здійснюються спеціально уповноваженими державними органами з метою забезпечення нормального функціонування органів державної влади України, безпеки посадових осіб та об'єктів, визначених цим Законом [5]; Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III наголошує, що охорона дитинства – система державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її прав [6].

Таким чином, законодавець, хоча й прямо не виокремлюючи, однак, опосередковано зазначає, що охорона є системою різних видів заходів (зокрема, законодавчий орган виділяє: державні та громадські; правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні і лікувально-профілактичні; режимні, оперативно-розшукові, інженерно-технічні та інші заходи), які за своєю сутністю спрямовані на: по-перше, забезпечення прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина загалом, а також окремих категорій населення (як приклад, працівники, діти); по-друге, на нормальне функціонування держави, зокрема, органів публічної влади.

Говорячи про категорію охоронної діяльності та її нормативно-правове закріплення, варто наголосити на існуванні Закону України з однойменною назвою. Так, Закон України «Про охоронну діяльність» від 22.03.2012 № 4616-VI під охоронною діяльністю розуміє надання послуг з охорони власності та громадян [7].

Як бачимо, вказане визначення є фрагментарним та неповним, що унеможлиблює виокремлення базових ознак такої діяльності та висвітлення у подальшому її специфіки та, як мінімум, сутності. Окрім того, необхідно звернути увагу, що досліджувана нами категорія в даному контексті розкривається шляхом надання послуг, що, в свою чергу, дозволяє стверджувати, що вищезазначений закон регулює господарську діяльність у сфері надання охоронних послуг, що значно звужує предмет дослідження. Адже, як наголошувалось вище, охоронну діяльність можуть здійснювати органи публічної влади, для яких здійснення такої діяльності є засобом реалізації правоохоронної функції держави.

З урахуванням викладеного, вважаємо до необхідне звернутись до наукових розробок,

присвячених понятійно-категоріальному апарату охоронної діяльності, а саме – тлумаченню категорії «охоронна діяльність».

Охоронна діяльність, за поглядами О. Урговецького, – це система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, пов'язаних із збереженням належного їм майна, забезпечення особистої безпеки фізичних осіб [8, с. 9].

Подібної позиції придержується й М. Зубок, визначаючи охоронну діяльність комплексом організаційних і спеціальних заходів, які спрямовані на обмеження доступу до об'єктів, захист території, споруд (приміщень, виробничих та складських ділянок) та персоналу від протиправних посягань [9, с. 9].

Отже, означені погляди науковців зводяться до того, що охоронна діяльність являє собою комплекс заходів, спрямованих на забезпечення прав і свобод осіб шляхом забезпечення особистої безпеки фізичних осіб, збереження цілісності майна фізичних та юридичних осіб від протиправних посягань.

В. Курило у своєму дисертаційному дослідженні на тему «Організаційно-правові засади надання охоронних послуг» під послугами з охорони власності та громадян розуміє вид господарсько-підприємницької діяльності, яка за своїм складом і змістом ґрунтується на цивільно-правових зобов'язальних правовідносинах і здійснюється на підставі законодавчих та інших нормативно-правових актів або державних ліцензій на право надання послуг з охорони власності, крім окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, та охорони громадян [10, с. 9-10].

М. Мазепа та Ю. Загуменна визначають, що охоронна діяльність – це професійна діяльність суб'єктів господарювання, яка містить у собі систему правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, пов'язаних із забезпеченням особистої безпеки фізичних осіб і збереженням майна, що їм належить. В свою чергу, автори наголошують на тому, що метою такої охоронної діяльності є: по-перше, здійснення єдиної державної політики в галузі охорони власності та громадян; по-друге, сприяння демонополізації в галузі охорони власності й охорони громадян за договорами, розвитку конкуренції та підприємництва; по-

третє, залучення ресурсів суб'єктів підприємницької діяльності для покращення охорони власності й охорони громадян за договорами; по-четверте, забезпечення законності в діяльності охоронних підприємств, високого рівня якості послуг по охороні, які ними надаються [11, с. 10; 12, с. 16].

Як об'єкт цивільного права охоронну діяльність розглядає Р. Миронюк. Автор наголошує, що вона реалізується шляхом підписання договору з охорони майна наступним чином: за договором охорони майна одна сторона зобов'язується прийняти майно під свою відповідальність і забезпечити його зовнішню недоторканість від протиправних посягань з боку третіх осіб, а власник майна (або інша уповноважена особа), у свою чергу, зобов'язується створити необхідні для цього умови й сплатити передбачену договором винагороду [13, с. 15]. Тобто, можна зробити висновок, що, на думку Р. Миронюка, охоронна діяльність – це діяльність з надання послуг в охоронній сфері шляхом підписання відповідного договору, що регламентує вимоги до здійснення охоронних послуг.

Отже, вищерозглянуті погляди науковців зводяться до розгляду охоронної діяльності як професійної діяльності суб'єктів господарювання шляхом надання охоронних послуг.

Таким чином можна вести мову про дуальний підхід до розуміння категорії «охоронна діяльність». Так, з одного боку, охоронна діяльність являє собою сукупність різних заходів та засобів, спрямованих на забезпечення прав і свобод фізичних та юридичних осіб, а з іншого – є діяльністю суб'єктів господарювання з надання охоронних послуг. Тобто, охоронну діяльність можна розглядати в двох аспектах, залежно від суб'єкту її реалізації – приватна охоронна діяльність та публічна охоронна діяльність, яку доцільно вважати правоохоронною діяльністю уповноважених державою суб'єктів.

Детально не зупиняючись на характеристиці кожного з видів охоронної діяльності, звернемо увагу на основні їх відмінності. Так, А. Сачаво у своєму дисертаційному дослідженні визначає, що приватна охоронна діяльність відрізняється від правоохоронної, здійснюваної державними

органами, за наступними ознаками:

1) за своїм характером приватна охоронна діяльність здійснюється на договірній основі та розрахована на одержання прибутку;

2) приватна охоронна діяльність базується на договірних відносинах, де чітко визначені межі й час виникнення та припинення цих відносин;

3) особи, які здійснюють приватну охоронну діяльність, не наділені повноваженнями посадових осіб правоохоронних органів і у випадку порушення (перевищення) своїх обов'язків несуть відповідальність в іншому порядку, ніж посадові особи державних правоохоронних органів;

4) державна правоохоронна діяльність регулюється кримінальним, кримінально-процесуальним, адміністративним, кримінально-виконавчим, оперативнорозшуковим законодавством, а недержавна – кримінальним, адміністративним і цивільним законодавством, що накладає відбиток на основні принципи діяльності цих організацій в цілому;

5) приватна охоронна діяльність носить здебільшого превентивний характер. Компетенція даних організацій закінчується (переходить до державних правоохоронних органів) у випадку вчинення злочинних дій стосовно клієнта [14, с. 63-64].

Тобто, не дивлячись на те, що все ж таки охоронна діяльність є сукупною категорією, її види принципово відрізняються один від одного, однак, в той же час, характеризуються певною комплексністю, що визначено самою сутністю охоронної діяльності, яка розкривається через її мету.

Зокрема, Д. Припутень, розглядаючи взаємодію приватних охоронних структур із правоохоронними органами та громадськістю, наголошує, що приватні охоронні організації та правозахисні органи державної виконавчої влади переслідують одну ціль – захист життя, здоров'я та власності громадян, охорону громадського порядку і забезпечення громадської безпеки, попередження правопорушень. Вони, як елементи однієї системи, взаємопов'язані між собою, а їх функціонування спрямоване на досягнення єдиної мети – зміцнення

правопорядку в державі, підтримання іміджу країни у світі. Водночас, на кожного із суб'єктів покладено конкретні завдання, що реалізуються відповідними методами в різних умовах функціонування, оскільки діяльність приватного сектору відрізняється від державного, першочергово, нормативним забезпеченням, навіть якщо вони виконують однакові задачі [15, с. 65-66].

Говорячи про охоронну діяльність як повноцінну, масштабну й комплексну категорію права, необхідно звернути увагу на притаманні їй ознаки. У свою чергу, М. Сийплові виділяє наступні ознаки охоронної діяльності:

1) вона виступає як вид господарської діяльності й один із напрямків правоохоронної діяльності;

2) її врегульовано низкою законів і підзаконних нормативних актів;

3) вона передбачає ризик для життя та здоров'я як персоналу охоронних структур, так і інших громадян;

4) вона здійснюється як представниками влади (правоохоронними органами), так і іншими суб'єктами;

5) своїм об'єктом має життя та здоров'я фізичних осіб і власність фізичних та юридичних осіб і держави;

6) персонал охорони має специфічні права й обов'язки, які визначаються законами та підзаконними нормативно-правовими актами, а також цивільно-правовими угодами;

7) така діяльність потребує особливого контролю з боку відповідних державних органів [3, с. 65].

Як бачимо зазначені ознаки поєднують в собі характерні особливості охоронної діяльності як певного виду господарської діяльності, так і одного з напрямів правоохоронної діяльності, що підтверджує тезу про єдність та цілісність категорії «охоронна діяльність», про взаємозалежність та узгодженість її складових систем.

Висновки. Таким чином, викладений вище матеріал дозволяє сформулювати наступні висновки.

1. Дослідження категорії «охоронна діяльність» неможлива без аналізу складових її елементів (зокрема, термінів «охорона» та «діяльність») та визначення її сутності.

Охорона є масштабною правовою

категорією, яка включає в себе наявність системи правових норм, які безпосередньо гарантують та забезпечують прав і свободи суб'єктів та безпосереднє здійснення охоронної діяльності, яка регламентована цією ж таки системою правових норм та спрямована на охорону визначених цими нормами прав та свобод фізичних та/або юридичних осіб.

2. Для сучасної правової науки характерний дуалізм думок щодо трактування поняття «охоронна діяльність». Перша група науковців схиляються до поглядів, згідно яких охоронна діяльність являє собою сукупність різних заходів та засобів, спрямованих на забезпечення прав і свобод фізичних та юридичних осіб. Інші ж вважають охоронну діяльність професійною діяльністю суб'єктів господарювання з надання охоронних послуг.

3. Резюмуючи викладене можна сформулювати авторське бачення категорії «охоронна діяльність». Так, на нашу думку, охоронна діяльність – це визначена нормативно-правовими актами діяльність уповноважених суб'єктів (держава в особі органів публічної влади, приватні охоронні організації тощо), що полягає у застосуванні системи правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, фізичних та інших заходів, спрямованих на: з одного боку, забезпечення прав, свобод та законних інтересів як людини і громадянина загалом, так й окремих категорій населення зокрема, в тому числі шляхом забезпечення охорони життя та здоров'я фізичних осіб, а також майна та власності фізичних та юридичних осіб від протиправних

посягань; з іншого – певним чином на нормальне функціонування держави, зокрема, шляхом охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, попередження правопорушень.

4. До характерних ознак охоронної діяльності можна віднести такі:

– може бути проявом приватної охоронної діяльності або державної правоохоронної діяльності;

– є діяльністю уповноважених суб'єктів (тобто, передбачає наявність певного обсягу прав і обов'язків у таких суб'єктів);

– нормативно-правова регламентація (охоронна діяльність визначена в нормативно-правових актах та не може суперечити нормам чинного законодавства);

– є системою правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, фізичних та інших заходів;

– має дуальну мету: по-перше, спрямованих на забезпечення прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина загалом, а також окремих категорій населення, в тому числі шляхом забезпечення охорони життя та здоров'я фізичних осіб, а також майна та власності фізичних та/або юридичних осіб від протиправних посягань; по-друге, певним чином спрямована на нормальне функціонування держави, зокрема, охорону громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, попередження правопорушень.

Список використаних джерел:

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови; уклад. і голов. ред. В. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. 1736 с.
2. Шаронов С. Правовая сущность категории «охрана» как основание возникновения охранной деятельности: историко-сравнительный аспект. *Вестник Саратовской государственной юридической академии*. 2013. № 6 (95). С. 134–139.
3. Сийплові М. Охоронна діяльність в Україні (поняття, ознаки, кримінально-правовий захист). *Вісник кримінологічної асоціації України*. 2019. № 2 (21). С. 61-67.
4. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 № 2694-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 49. Ст. 668.
5. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон України від 04.03.1998 № 160/98-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1998. № 35. Ст. 236.
6. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2001, № 30, Ст. 142.

7. Про охоронну діяльність: Закон України від 22.03.2012 № 4616-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 2. Ст. 8.
8. Угровецький О. Організаційно-правові засади охоронної діяльності державної служби охорони при МВС України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Х., 2004. 20 с.
9. Зубок М. І. Охорона та охоронна діяльність: навчальний посібник. Київ, 2005. 172 с.
10. Курило В. Організаційно-правові засади надання охоронних послуг: автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь, 2003. 20 с.
11. Мазепа М., Загуменна Ю. Охоронна діяльність в Україні: монографія: у 2 ч. Х., 2013. 110 с.
12. Мазепа М. Адміністративно-правові засади правоохоронної діяльності Державної служби охорони при МВС України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Х., 2012. 20 с.
13. Миронюк Р. Адміністративно-правове регулювання надання приватних охоронних послуг: монографія. Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. 128 с.
14. Сачаво А. Адміністративно-правові основи діяльності приватних охоронних структур та їх взаємодія з ОВС України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2004. 164 с.
15. Припутень Д. Взаємодія приватних охоронних структур з правоохоронними органами та громадськістю у сфері забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2015. Вип. 30. Т. 2. С. 65-68.

References:

1. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainiskoi movy; uklad. i holov. red. V. Busel. K.; Irpin: VTF "Perun", 2009. 1736 s.
2. Sharonov S. Pravovaia sushchnost katehoryy "okhrana" kak osnovanye voznyknoventyia okhrannoï deiatelnosty: ystoryko-sravnytelniy aspekt. *Vestnyk Saratovskoi hosudarstvennoi yurydycheskoi akademyy*. 2013. № 6 (95). S. 134–139.
3. Syiploki M. Okhoronna diialnist v Ukraini (poniattia, oznaky, kryminalno-pravovyï zakhyst). *Visnyk kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy*. 2019. № 2 (21). S. 61-67.
4. Pro okhoronu pratsi: Zakon Ukrainy vid 14.10.1992 № 2694-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1992. № 49. St.668.
5. Pro derzhavnu okhoronu orhaniv derzhavnoi vlady Ukrainy ta posadovykh osib: Zakon Ukrainy vid 04.03.1998 № 160/98-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1998. № 35. St. 236.
6. Pro okhoronu dytynstva: Zakon Ukrainy vid 26.04.2001 № 2402-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2001, № 30, St. 142.
7. Pro okhoronnu diialnist: Zakon Ukrainy vid 22.03.2012 № 4616-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2013. № 2. St. 8.
8. Uhrovetskyi O. Orhanizatsiino-pravovi zasady okhoronnoi diialnosti derzhavnoi sluzhby okhorony pry MVS Ukrainy: avtoref. dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Kh., 2004. 20 с.
9. Zubok M. I. Okhorona ta okhoronna diialnist: navchalnyi posibnyk. Kyiv, 2005. 172 s.
10. Kurylo V. Orhanizatsiino-pravovi zasady nadannia okhoronnykh posluh: avtoref. dys ... kand. yuryd. nauk : 12.00.07. Irpin, 2003. 20 s.
11. Mazepa M., Zahumenna Yu. Okhoronna diialnist v Ukraini: monohrafiia: u 2 ch. Kh., 2013. 110 s.
12. Mazepa M. Administratyvno-pravovi zasady pravookhoronnoi diialnosti Derzhavnoi sluzhby okhorony pry MVS Ukrainy: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.07. Kh., 2012. 20 s.
13. Myroniuk R. Administratyvno-pravove rehuliuвання nadannia pryvatnykh okhoronnykh posluh: monohrafiia. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2016. 128 s.
14. Sachavo A. Administratyvno-pravovi osnovy diialnosti pryvatnykh okhoronnykh struktur ta yikh vzaïemodiia z OVS Ukrainy: dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. K., 2004. 164 s.
15. Pryputen D. Vzaïemodiia pryvatnykh okhoronnykh struktur z pravookhoronnymy orhanamy ta hromadskistiu u sferi zabezpechennia bezpeky fizychnykh osib ta okhorony prava vlasnosti. *Naukovyï visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii: Pravo*. 2015. Vyp. 30. T. 2. S. 65-68.